

TIJORAT BANKLARINING DAVLAT RIVOJIDAGI O'RNI

Maxammadjonov Zaxriddin Nezomiddin o'g'li

Farg'ona Politexnika instituti, ICHB fakulteti, Menejment yo'nalishi

75-20M guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada davlat darajasida iqtisodiy rivojlanishga ko'maklashishda tijorat banklarining hal qiluvchi rolini o'rganilgan. Bundan tashqari tijorat banklarining moliyaviy inklyuzivlik, kredit olish, tadbirkorlik va infratuzilmani rivojlantirishga ta'sirini tahlil qilib, bank institutlari davlatlarning umumiy o'sishi va farovonligiga hissa qo'shish mexanizmlarini yoritib berilgan. Nazariy asoslar, empirik tahlillar va amaliy tadqiqotlar kombinatsiyasi orqali ushbu tadqiqot tijorat banklari davlat rivojlanishini qanday katalizlashi va inklyuziv iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishi mumkinligi haqida har tomonlama tushuncha berishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiyot, tijorat banklari, moliyaviy, inklyuzivlik, kredit, tadbirkorlik, infratuzilma, institutlari, davlatlar, mexanizmlari, empirik, kombinatsiya, katalizash, inklyuziv.

KIRISH.

Barchamizga ma'lumki, har bir davlatning jahon hamjamiyatida tutgan o'rni va nufuzi bevosita uning iqtisodiy va siyosiy kuchiga bog'liqdir. Tijorat banklari moliyaviy ekotizimning asosiy institutlari bo'lib, jamg'armalar va qarz oluvchilar o'rtasida asosiy vositachi bo'lib xizmat qiladi va kapitalni samarali taqsimlashda muhim rol o'ynaydi. Tijorat banklari davlat darajasida kredit olish, jamg'armalarni jalb qilish va aholi bandligini, innovatsiyalarni va infratuzilmani rivojlantirishga yordam beruvchi iqtisodiy faoliyatni qo'llab-quvvatlash orqali rivojlanish dvigateli bo'lishi mumkin. Mamlakat taraqqiyoti, uning rivojlanishi, butun dunyoda o'z so'zi va o'z qarashlariga ega bo'lishi ham aynan shu davlatning ham iqtisodiy ham ma'naviy kuchiga chambarchas bog'liqdir. Mamlakat iqtisodiyotining asosiy bo'g'inini esa uning bank va moliya tizimi tashkil etadi. Banklarning mohiyati va funksiyalari, shuningdek, bajaradigan operatsiyalari va ko'rsatadigan xizmatlari ularning iqtisodiyotdagi rolini belgilab beradi. Banklarning iqtisodiyotdagi roli deganda asosiy e'tiborni ularning vujudga kelish omillari, rivojlanish jarayonlari va bajaradigan operatsiyalariga qaratish lozim. Binobarin, banklarning iqtisodiyotda tutgan roli ularning funksiyalari kabi ma'lum darajadagi xususiyatlarga egadir. Banklar mulkiy jihatdan qanday shaklda tashkil topgan bo'lishidan qat'iy nazar, iqtisodiyotda umum ahamiyatga ega bo'lgan, muhim operatsiyalarni bajaradi. Shu

boisdan ham, banklar qanday mulkiy shaklda yoki ixtisoslikda tashkil topgan bo'lishidan qa'tiy nazar, ular iqtisodiyotda alohida va yetakchi ahamiyat kasb etadi.

TIJORAT BANKLARINING DAVLAT RIVOJIDAGI O'RNI

Tijorat banki – tijorat asosida bank faoliyati, ya'ni mablag'larni jalb qilish va kreditlarni taqdim etish, bank hisobvaraqlarini ochish va uni yuritish hamda to'lovlarni o'tkazish kabi amaliyotlarni amalga oshiruvchi kredit tashkilotidir. Tijorat banklari – bo'sh pulga (jamg'armaga) ega va pulga muhtoj bo'lganlar o'rtasidagi vositachilardan biri hisoblanadi.

Tijorat banklari iqtisodiyotning “qon tomir tizimi” bo'lib, aholi va biznesning to'planib qolgan jamg'armalarini taqsimlash orqali iqtisodiyotni zarur moliyaviy resurslar bilan ta'minlaydi. Bu vositachilik iqtisodiyotni yanada rivojlantirish uchun zarur bo'lgan “yoqilg'i” bilan ta'minlaydigan omilidir. Vositachi sifatida tijorat banklari pul mablag'laridan foydalanganligi uchun foiz to'lash sharti bilan omonatlarni jalb qiladilar va ularni aholi va tadbirkorlarga kreditlar va investitsiyalar shaklida foiz evaziga taqdim etadilar.

O'zbekistonda tijorat banki faoliyatini yuritish uchun Markaziy bank tomonidan beriladigan bank litsenziyasini olish zarur. Ushbu litsenziya muddatsiz va uchinchi shaxslarga berilishi mumkin emas.

Tijorat banklari qanday xizmat ko'rsatadi?

Birinchidan, banklar sizning mablag'ingiz bilan samarali foydalanishni va xavfsizligini ta'minlagan holda, omonatga pulingizni qabul qilib, foiz to'lash orqali mablag'laringizni ko'paytirib beradi.

Ikkinchidan, Sizga mablag' kerak bo'lganda yoki zarur narsalarni sotib olish uchun jamg'armalaringiz yetarli bo'lmaganda, tijorat banklari sizga kreditlar taqdim etishi mumkin. Misol uchun, uy, texnika, avtomobil, mebel sotib olish, o'qish to'lovlari va boshqalar uchun kreditlar olishingiz mumkin.

Ikkinchidan, kredit buyurtmalarini ko'rib chiqishning murakkablashgan mexanizmlari kreditlarni tezkor olish imkoniyatini chegaralamoqda;

Uchinchidan, banklarning kassalari va mobil ilovalari orqali mahsulotlarning xaridi, ko'rsatilgan xizmatlar, bajarilgan ishlar, jarimalar va boshqalar uchun to'lovlarni amalga oshirish oson.

To'rtinchidan, naqd pulsiz mablag'lar bilan to'lash uchun tijorat banklarida hisobvaraqa ochish mumkin. Bu, onlayn do'konlarda amalga oshirilgan xaridlar uchun eng qulay to'lov yo'li hisoblanadi. Bank hisobvarag'iga mablag'ingizni qo'yib, ularni xavfsizlikda saqlaysiz.

Tijorat banklari iqtisodiy o'sishni, moliyaviy inklyuzivlikni ta'minlash va jismoniy shaxslar, korxonalar va hukumatga muhim moliyaviy xizmatlar ko'rsatish orqali davlatlar rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Tijorat banklarining davlat rivojidagi ahamiyatini ko'rsatuvchi bir necha asosiy fikrlar:

Moliyaviy vositachilik: Tijorat banklari omonatchilar va qarz oluvchilar o‘rtasida vositachi bo‘lib, omonatchilarning mablag‘larini kreditga muhtojlarga yo‘naltiradi. Kapitalni samarali taqsimlash orqali banklar investitsiyalarni rag‘batlantiradilar, tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlaydilar va davlatlar ichida iqtisodiy faoliyatni rivojlantiradilar.

Kredit bilan ta‘minlash: Tijorat banklari jismoniy shaxslar, kichik va o‘rta korxonalar (KO‘B) hamda yirik korporatsiyalarga kredit olish imkoniyatini beradi, bu ularga loyihalarga sarmoya kiritish, faoliyatni kengaytirish va bandlik imkoniyatlarini yaratish imkonini beradi. Kredit olish iqtisodiy o‘sinh va rivojlanish uchun zarurdir.

Moliyaviy inklyuziya: filiallar tarmog‘i va raqamli bank xizmatlari orqali tijorat banklari kam ta‘minlangan aholi, shu jumladan qishloq jamoalari va kam ta‘minlangan shaxslarga bank yechimlarini taklif qilish orqali moliyaviy inklyuzivlikni targ‘ib qiladi. Moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirib, banklar jismoniy shaxslarga tejash, qarz olish va sarmoya kiritish imkoniyatini beradi va shu bilan ularning iqtisodiy farovonligini oshiradi.

Iqtisodiy o‘sinhni rag‘batlantirish: tijorat banklari jamg‘arma hisoblari, kreditlar va to‘lov vositalari kabi muhim moliyaviy xizmatlarni taqdim etish orqali iqtisodiy o‘sinhni rag‘batlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Banklar tranzaksiyalarni osonlashtirish, jamg‘armalarni jalb qilish va investitsiya qarorlarini qo‘llab-quvvatlash orqali davlat iqtisodiyotining umumiy rivojlanishiga hissa qo‘shadilar.

Xavflarni boshqarish: Tijorat banklari sug‘urta, xedjlash vositalari va investitsiya bo‘yicha maslahat xizmatlari kabi risklarni boshqarish mahsulotlarini taklif qilish orqali jismoniy shaxslar va korxonalar duch keladigan moliyaviy risklarni boshqarishga yordam beradi. Kutilmagan hodisalardan himoya qilish orqali banklar davlatlar ichidagi iqtisodiy barqarorlik va barqarorlikka hissa qo‘shadilar.

Infratuzilmani moliyalashtirish: Tijorat banklari avtomobil yo‘llari, ko‘priklar, elektr stansiyalari va jamoat ob‘ektlari kabi infratuzilma loyihalarini moliyalashtirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Uzoq muddatli moliyalashtirish echimlarini taqdim etish orqali banklar iqtisodiy o‘sinhni rag‘batlantirish va aholining hayot sifatini oshirish uchun muhim bo‘lgan muhim infratuzilmani rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlaydi.

Hukumat hamkorligi: Tijorat banklari davlat loyihalarini moliyalashtirish, davlat moliyasini boshqarish va rivojlanish tashabbuslarini amalga oshirish uchun shtat hukumatlari bilan hamkorlik qiladi. Hukumatlar uchun moliyaviy maslahatchilar va kreditorlar sifatida faoliyat yuritib, banklar davlat rivojlanishi va jamiyat farovonligini oshirishga qaratilgan siyosatning amalga oshirilishini qo‘llab-quvvatlaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 23.03.2018 yildagi PQ-3620-son BANK XIZMATLARI OMMABOPLIGINI OSHIRISH BO'YICHA QO'SHIMCHA CHORA-TADBIRLAR TO'G'RISIDA

Amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida bank tizimida xizmatlar ko'rsatishning bozor mexanizmlari joriy etilmoqda, ularning turlari kengaytirilmoqda, tadbirkorlar va aholi uchun moliyaviy ochiqlik oshib bormoqda.

Aholi uchun valyuta ayirboshlash amaliyotlarini amalga oshirishni yengillashtiruvchi yangi bank xizmatlari joriy etildi, yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan chet el valyutasini sotib olish uchun imkoniyatlar yaratildi.

Shu bilan birga, bank xizmatlari iste'molchilarining huquqlari va qonuniy manfaatlariga, ayniqsa, hududlarda rioya etish hamda moliyaviy ochiqlikni kengaytirish, shuningdek, xizmat ko'rsatish madaniyati va bank tizimiga bo'lgan ishonchni yanada oshirishda bir qator muammo va kamchiliklar kuzatilmoqda. Xususan:

birinchidan, kreditlarni ajratish bo'yicha qarorlar qabul qilishda vakolatlarning haddan tashqari markazlashganligi bosh banklar va ularning filiallari o'rtasidagi javobgarlikning aniq chegaralanishiga to'sqinlik qilmoqda; ikkinchidan, kredit buyurtmalarini ko'rib chiqishning murakkablashgan mexanizmlari kreditlarni tezkor olish imkoniyatini chegaralamoqda;

uchinchidan, tijorat banklari tomonidan mikroqarzlar ajratilishi imkoniyatining mavjud emasligi mikroqarzlar olish darajasini oshirish imkonini bermayapti, mikrokredit tashkilotlar va lombardlarning xizmatlari bo'yicha yuqori foiz stavkalari aksariyat holatlarda iste'molchilarning moliyaviy holati yomonlashishiga olib kelmoqda;

to'rtinchidan, chakana bank xizmatlari bozorining past darajada rivojlanganligi va mijozlar bilan hamkorlik munosabatlarini yo'lga qo'yishning zamonaviy yondashuvlari mavjud emasligi ortiqcha byurokratiya va sansalorlik uchun zamin yaratmoqda;

beshinchidan, bank kartalari asosida naqd pulsiz hisob-kitoblarni amalga oshirish bo'yicha davlat protsessing tashkilotining mavjud emasligi chakana to'lov tizimlarining xavfsizlik, uzluksizlik va ishonchlilik darajasiga ta'sir ko'rsatmoqda hamda aholining keng qatlamlari uchun ochiq bo'lgan innovatsion loyihalarni amalga oshirishda zamonaviy texnologik yechimlarni ilgari surishga to'sqinlik qilmoqda;

oltinchidan, kreditlarni (mikroqarzlarni) ko'rib chiqish va ajratish uchun xizmat haqi hamda boshqa to'lovlarning undirilishi qarzning real qiymati oshishiga olib kelmoqda;

yettinchidan, shartnomalarga xizmatlar tariflarini, ajratilgan kreditlar va jalb qilingan depozitlar bo'yicha foizlarni bir tomonlama o'zgartirish huquqini nazarda tutuvchi shartlarning kiritilishi, shuningdek, bir xizmatning qo'shimcha xizmatdan

foydalanish sharti bilan ko'rsatilishi bank xizmatlari iste'molchilarining huquqlarini buzmoqda; sakkizinchidan, bank to'lov kartalaridan chet el valyutasini yechish bo'yicha cheklovlarning mavjudligi va bankomatlar sonining yetarli emasligi valyuta ayirboshlash amaliyotlarini bajarishda talab darajasida xizmat ko'rsatish imkonini bermayapti.

Mazkur muammolarni bartaraf etish, bank xizmatlari iste'molchilarining huquqlarini himoya qilishni ta'minlash mexanizmlarini yanada takomillashtirish va innovatsion rivojlanishning tendentsiyalarini inobatga olgan holda moliyaviy ochiqlik darajasini oshirish, shuningdek, 2017 — 2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish maqsadida:

XULOSA

Xulosa o'rnida shu aytish mumkinki, tijorat banklari davlatlar rivojlanishining ajralmas qismi bo'lib, iqtisodiy o'sishni, moliyaviy inklyuzivlikni, infratuzilmani rivojlantirishni va risklarni boshqarishni rag'batlantirishda markaziy rol o'ynaydi. Banklar o'zlarining moliyaviy tajribasi, resurslari va tarmoqlaridan foydalangan holda, barqaror iqtisodiy taraqqiyot va ijtimoiy farovonlikdan manfaatdor bo'lgan farovon, bardoshli va inklyuziv davlatlarni qurishga hissa qo'shadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. www.LEX.uz PQ-3620 son 23.03.2018
2. Tijorat banklari - O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining moliyaviy savodxonlik bo'yicha axborot-ta'lim veb-sayti <https://finlit.uz/uz/articles/financial-market/commercial-banks/>
3. Tijorat banklari <https://www.bing.com/search?EID=MBSC&pc=U763&DPC=BG02&q=tijorat+banklarining+davlat+rivojidagi+o%27mi&FPIG=37BA55DBAA60435781702D859032BB0C&first=21&FORM=PERE1>
4. Moliya tizimini rivojlantirishda tijorat banklari <https://fayllar.org/mavzu-mamlakat-moliya-tizimini-rivojlantirishda-tijorat-bankla.html>